

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO/251 / 2020-06

**ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE' DE
NÜKLEER SANTRAL KURULUŞ YERİ SEÇİMİ**

Sami Küçüköğlü

Prof. Dr. Ünal Halit Özden

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TÜRKİYE’ DE NÜKLEER SANTRAL KURULUŞ YERİ SEÇİMİ*

Sami KÜÇÜKOĞLU **

Ünal Halit ÖZDEN ***

Öz

Türkiye’nin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılaması için nükleer enerji santrallerini en uygun sahalarda kurarak faaliyete başlatması gerekmektedir. Araştırmada nükleer enerji konusunda uzman kurumların bilgileri ile ‘Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’ kullanılarak alternatif yerler arasından en optimal sonucu verecek seçenek aranmıştır. Araştırmada nitel ve nicel değerlendirme faktörlerini birlikte kullanabilen Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve ELECTRE teknikleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Santral, Yer Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), ELECTRE Yöntemi

ABSTRACT

In order for Turkey to meet its energy needs in a sustainable way, it needs to establish nuclear power plants at the most suitable sites and start operations. In the research, using the knowledge of the institutions that specialize in nuclear energy and ‘Multi-Criteria Decision Making methods’, the option to give the most optimal results from alternative locations was sought. Analytical hierarchy process (AHP) and ELECTRE techniques were used in the research, which can use qualitative and quantitative evaluation factors together.

Keywords: Nuclear Power Plant, Site Selection, Multiple Criteria Decision Making, Analytical Hierarchy Process (AHP), ELECTRE Method

* Bu araştırma makalesi Sami Küçüköğlü’nün “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Türkiye’ de Nükleer Santral Kuruluş Yeri Seçimi” isimli tezinden uyarlanmıştır.

** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
sami.kucukoglu@ticaret.edu.tr , samikucukoglu@yahoo.com

*** Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstatistik Lisans Programı, uozden@ticaret.edu.tr

GİRİŞ

Büyümekte olan bir ekonomiye ve hızlı artan bir nüfusa sahip Türkiye'nin enerji ihtiyacı da günden güne büyümekte ve artmaktadır. Türkiye'nin enerji ihtiyacının 2022 yılında yaklaşık olarak 425 ile 470 milyar kWh'e, 2023 yılı itibariyle de 450-500 milyar kWh'e ulaşacağı ön görülmektedir. Türkiye giderek artan enerji gereksiniminin toplam %72'sini ithalat yolu ile temin ederek, enerji sektöründe önemli ölçüde dış kaynaklara bağımlı durumdadır (ETKB, Türkiye'nin Nükleer Santral Projeleri: Soru-Cevap, 2016).

Türkiye'nin ivedilikle, milli ve sürdürülebilir nitelikte enerji kaynaklarının üretimini gerçekleştirerek enerji sektöründe dışa bağımlılığını sona erdirmesi gerekmektedir. Bu bakımdan nükleer santraller sürdürülebilir nitelikte enerji üretimini gerçekleştirerek, Türkiye'nin dış enerji kaynaklarını ikame eden ulusal bir enerji kaynağı olacaktır. Bu araştırmada yer seçimi problemi için Mersin Akkuyu, Sinop İnceburun, Kırklareli İğneada sahalarının nitel ve nicel kriterlerini birlikte kullanabilen 'Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri' uygulanmıştır. Bu amaçla, en optimal sonuca ulaşmak için yer seçimi problemlerine uygun olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve ELECTRE teknikleri kullanılmıştır. Uzman kurum ve kuruluşların raporları incelenerek nükleer santral kuruluş yeri seçimi için uygulamada kullanılacak kriterler, belirlenmiş ve araştırma sonunda elde edilen bulgular, karşılaştırmalı analiz edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.

1. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)

Günlük hayatta karar verme problemleri genellikle birden çok kriterle sahiptir. Örneğin otomobil satın almak istediğimizde sadece fiyat kriterine dikkat etmeyiz. Otomobilin, kalitesi, ergonomisi, prestij değeri, motor gücü, ikinci el piyasası vb. gibi birçok kriteri de değerlendiririz. İşte, birden fazla kriterin değerlendirmeye alınarak alternatif seçenekler arasından , en optimal olanın seçilmesi, sıralanması ya da sınıflandırılması, çok kriterli karar verme olarak tanımlanır (Özden, 2009). Çok kriterli karar verme analizi, birden fazla ve aralarında çelişkili kriterleri olan problemlerin çözümünde yararlanılan karar verme yöntemleri olarak tanımlanır. Çok kriterli karar verme

insanların makro ve mikro ölçekte birçok karar probleminde en optimal alternatif hareket biçiminin seçilmesini sağlar (Yücel ve Ulutaş, 2009).

1.1. ÇKKV Yöntemlerinin Sınıflandırılması

Çok Kriterli Karar Verme problemleri, Çok Nitelikli Karar Verme ve Çok Amaçlı Karar Verme olarak iki kategori içerisinde sınıflandırılabilir (Lai ve Hwang, 1994).

- Çok Amaçlı Karar Verme: Alternatif hareket biçimlerinin sonsuz sayıda üretilebildiği süreklilik arz eden durumlarda uygulamak için geliştirilen yöntemlerdir (Alkan, 2006).
- Çok Nitelikli Karar Verme: Sonlu sayıda ki alternatif hareket biçimleri arasından en uygun seçeneğin seçilmesi (sıralaması ya da sınıflanması) için geliştirilmiş yöntemlerdir (Zimmerman, 1996).

Çok nitelikli karar verme problemlerinde alternatif hareket biçimleri önceden belli sonlu sayıdadır ve kesikli bir süreç söz konusudur. Örneğin otomobil üreticilerinin sonsuz sayıda model tasımından karar verdikleri modelleri üretmeleri ÇAKV iken, müşterilerin üretilen belli sayıdaki model arasından seçim yaparak otomobil satın almaları ÇNKV'dir.

1.2. ÇKKV Problemlerinin Türleri

ÇKKV problemleri belirlenen amaca göre seçim, sıralama ve sınıflama problemleri olarak üç tür başlıkta incelenebilir.

- Seçim Problemleri: Alternatif hareket biçimlerinden en uygun olan alternatif seçiminin yapılmasıdır. Seçim yapılan karar problemleri için fabrika, işletme ve bu araştırmanın konusu da olan nükleer santral, kuruluş yeri seçimi yapmak örnek olarak verilebilir.
- Sınıflama Problemleri: Değerlendirme kriterlerine göre benzer niteliklerdeki alternatiflerin bir araya getirilerek sınıflandırma yapılmasıdır. İş yerindeki çalışanların performans açısından iyi, orta, kötü olarak değerlendirilmesi sınıflama problemine örnek olarak verilebilir.

- *Sıralama Problemleri*: Sıralama yöntemleri ile, çoktan aza, iyiden kötüye doğru ölçülebilir nitelikte alternatifler sıralanır. Belirli kriterler baz alınarak yapılan dünya üniversiteler arası başarı sıralaması örnek olarak verilebilir (Yıldırım ve Önder, 2015).

2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÇKKV YÖNTEMLERİ

Araştırmanın temel konusu olarak Türkiye’ de nükleer santral kuruluş yeri seçimi problemi için ‘Çok Kriterli Karar Verme’ yöntemlerinden Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) ve ELECTRE teknikleri kullanılmıştır.

2.1. Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi (AHP)

Thomas L. Saaty’nin 1977’de karmaşık karar verme problemlerinin çözümü için geliştirdiği Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi, karar verme sürecinde kalitatif ve kantitatif kriterleri birlikte değerlendirebilen ve karar vericilere edindikleri bilgi birikimi, tecrübe ve sezgilerle grup olarak karar sürecine dahil olmalarına olanak sağlayan bir ‘çok kriterli karar verme’ tekniğidir (Özbek, 2017).

2.1.1. AHP ile Karar Verme Sürecinin Aşamaları

1. *Aşama*: Problemin Tanımlanması ve Hiyerarşik Yapının Oluşturulması

En üst seviyede karar probleminin gerçekleştirmek istediği amaç (hedef) alt seviyelerde karar probleminin kriterleri ve en alt seviyede de alternatifler bulunur (Hacıköylü, 2006).

ALTERNATİF

ALTERNATİF

ALTERNATİF

Şekil 1: Üç Seviyeli Bir Hiyerarşi Modeli.

2. Aşama: İkili Karşılaştırmaların Yapılması

İkili karşılaştırmalar AHP yönteminin en kritik uygulamasıdır. a_{ij} , i özellik ile j özelliğin ikili karşılaştırma değerleri verilirse oluşan matris aşağıda ki gibi olur.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{12}} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{1}{a_{1n}} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Görülen w_j değerleri öncelik veya önem ağırlığı olarak ifade edilir. Bu ifadelerden W^* matrisi oluşturulur.

$$W^* = \begin{bmatrix} w_1/w_1 & \cdot & \cdot & w_1/w_n \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ w_n/w_1 & \cdot & \cdot & w_n/w_n \end{bmatrix}$$

İkili karşılaştırma matrisleri için Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen 1 ve 9 arası değerleri kullanan karşılaştırma ölçeği kullanılır (Felek, Yuluğkural ve Aladağ, 2007).

3. Aşama: Öncelik (Önem) Değerlerinin Belirlenmesi

Normalize edilmiş kare matrisin her sütunun toplamı alınarak, her bir satır değerleri kendi sütununun toplam değerine bölünür ve oluşan matrisin her satırının aritmetik ortalaması görece önem ağırlıklarını gösterir (Yeşilyurt, vd. 2019).

4. Aşama: Tutarlılık Oranının Hesaplanması

Kabul edilen tutarlılık oranı limitleri 0 ile 0,10 arasındadır. '0' tam tutarlılığı ifade eder. (1–15) boyutlu matrisler için rassal indeks değerleri aşağıda gösterilmiştir (Saaty,1988).

Tablo 1: Rassal İndeks Değerleri

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

Bu durumda *Tutarlılık Oranı*, *Tutarlılık İndeksinin* aynı boyuttaki matrisine denk olan *Rassallık İndeksine* bölümünün sonucudur $T.O = \frac{T.i}{R.i}$ (Yüksel ve Akın, 2006).

5. Aşama: Alternatiflerin Önem Sıralaması yapılarak Kararın Verilmesi

Elde edilen önem değerlerine göre sıralanmış karar alternatiflerinden amaca en uygun olan, en yüksek değer seçilir. Önem ağırlık değerlerinin toplamı her zaman 1'e eşittir.

2.2. ELECTRE Yöntemi

ELECTRE yöntemi, çeşitli alternatiflerin olası tüm çiftlerini her bir kritere göre kıyaslayan ve alternatiflerin her bir kritere göre sonuçlarını gösteren sistematik bir analiz yöntemidir. ELECTRE yönteminde, her bir kriter bazında, karar matrisinde görülen tüm veriler kullanılarak alternatiflerin ikili kıyaslamaları yapılır (Özden, 2009).

2.2.1. ELECTRE Yöntemi Çözüm Aşamaları

1. Aşama: Karar matrisi Oluşturulması

Karar matrisinin satırlarında karar noktaları, sütunlarında ise değerlendirme kriterleri yer alır. A_{ij} Matrisinde m karar noktası sayısını, n ise kriter sayısını gösterir (Soba, 2014).

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

2. Aşama: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması

Standart Karar Matrisi, karar matrisinin elemanlarından faydalanılarak ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplama işlemi yapılır (Soba, 2014).

$$x_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m a_{kj}^2}}$$

x_{ij} değerlerinin oluşturduğu standart karar matrisi aşağıdaki matris biçiminde gösterilir;

$$X_{ij} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

3. Aşama: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi Oluşturulması

X matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili w_i değeri ile çarpılarak Y matrisi elde edilir (Kabadayı ve Dağ, 2020).

$$Y_{ij} = \begin{bmatrix} w_1 x_{11} & w_2 x_{12} & \dots & w_n x_{1n} \\ w_1 x_{21} & w_2 x_{22} & \dots & w_n x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_1 x_{m1} & w_2 x_{m2} & \dots & w_n x_{mn} \end{bmatrix}$$

4. Aşama: Uyum ve Uyumsuzluk Setlerinin (Kümeleri) Elde Edilmesi

Uyum setleri aşağıdaki formüle göre elde edilir (Kabadayı ve Dağ, 2020).

$$C_{kl} = \{J, Y_{kj} \geq Y_{lj}\}$$

5. Aşama: Uyum ve Uyumsuzluk Matrislerinin Oluşturulması

Uyum matrisi aşağıdaki formüle göre oluşturulur;

$$C_{kl} = \sum_{j \in C_{kl}} w_j$$

Formülden yararlanarak aşağıdaki uyum C matrisi oluşturulur;

$$C = \begin{bmatrix} - & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1m} \\ c_{21} & - & c_{23} & \dots & c_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & c_{m3} & \dots & - \end{bmatrix}$$

Uyumsuzluk matrisi **D**'nin elemanları ise aşağıdaki formüle göre belirlenir;

$$d_{kl} = \frac{\max |y_{j \in D_{kl}}^{kj} - y_{lj}|}{\max |y_j^{kj} - y_{lj}|}$$

Formülden yararlanarak uyumsuzluk **D** matrisi oluşturulur (Ömürbek vd., 2016).

$$D = \begin{bmatrix} - & d_{12} & d_{13} & \dots & d_{1m} \\ d_{21} & - & d_{23} & \dots & d_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{m1} & d_{m2} & d_{m3} & \dots & - \end{bmatrix}$$

6. Aşama: Üstünlük ve Uyumsuzluk Üstünlük Matrisleri

Uyum eşik değeri \underline{c} aşağıdaki formüle göre hesap edilir (Ömürbek vd., 2016).

$$\underline{c} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m c_{kl}$$

Formüldeki **m** ifadesi karar noktası sayısını gösterir. \underline{c} Değeri $\frac{1}{m(m-1)}$

C uyum matrisini oluşturan elamanların toplamının çarpımı biçiminde gösterilebilir.

Uyum üstünlük matrisi **F**'nin elemanları (f_{kl}) **1** ya da **0** değerini alır. Buna göre;

$$c_{kl} \geq \underline{c} \text{ ise } f_{kl} = 1, \quad c_{kl} < \underline{c} \text{ ise } f_{kl} = 0$$

Uyumsuzluk eşik değeri (\underline{d}) aşağıdaki formüle göre hesap edilir;

$$\underline{d} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m d_{kl}$$

Uyumsuzluk üstünlük matrisi **G**'nin elemanları (g_{kl}) **1** ya da **0** değerini alır. Buna göre;

$$d_{kl} \geq \underline{d} \text{ ise } g_{kl} = 1, \quad d_{kl} < \underline{d} \text{ ise } g_{kl} = 0$$

7. Aşama: Toplam Baskınlık Matrisi ve Karar Verme

Toplam Baskınlık Matrisi, Uyum Üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrislerinin çarpımından oluşur ve yine mXm formunda olur 1 ya da 0 değerlerinden oluşur. 1 değeri üstünlük durumu gösterir. Toplam baskınlık matrisinde değerleri 1 olan karar noktaları üstün ve seçilebilir karar alternatifler olur (Aksoy, 2017).

3. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Türkiye’ de Nükleer Santral Kuruluş Yeri Seçimi Uygulaması

Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (UAEA) SSG-35 kodlu güvenlik kılavuzu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) ‘Nükleer Santrallarda Yer Seçimi ve Değerlendirmesi’ raporu incelemesine göre ‘ÇKKV yöntemleri ile Türkiye’de Nükleer Santral Kuruluş Yeri Seçimi’ uygulamasında kullanılacak alternatiflerin nitel ve nicel değerlendirme kriterleri belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2: Kriter Veri Tablosu

Kriter Veri Tablosu	Alternatif 1 Kırklareli / İğneada	Alternatif 2 Sinop / İnceburun	Alternatif 3 Mersin / Akkuyu
Nüfus Yoğunluğu	Km2’ye düşen 56	Km2’ye düşen 38	Km2’ye düşen 115
Yerleşim Mesafesi	100 km	23 km	153 km
Liman Mesafesi	5 km	9 km	Entegre Liman
Havalimanı Uzak.	144 km	23 km	216 km
Diri Fay Mesafesi	188 km	28 km	160 km
Sıcaklık Farkı	58,3 °C	43,5 °C	46,6 °C
Yağış Miktarı	800-900 mm	686.6mm	597.3mm
Yağışlı Gün	99 gün	132 gün	66 gün
Soğutma Suyu	15,2 °C	15,2 °C	21,4 °C
Orman Arazisi	%90	%63	%53
Tarım Arazisi	%6	%30	%22
Ekolojik Fak.	Longoz Milli parkı var	5 adet korunan tabiat parkı var	9 adet tabiat parkı var

3.1. AHP ile Uygulama Adımları

1. Uygulama Adımı: Hiyerarşik Yapının Oluşturulması

AHP yöntemi ile hiyerarşi oluşturulurken en başta hedef (amaç) belirtilir. Araştırmanın konusu olan problemde ulaşılmak istenen hedef (amaç) Türkiye’de nükleer santral kuruluş yeri seçimi için en uygun alternatifin belirlenmesidir. Hedefin (Amacın) belirlenmesinden sonra ikinci seviyede (ara seviyelerde) **Tablo 2**’de belirtilen 12 adet kriter yer alır. Hiyerarşinin son seviyesinde de problemin alternatifleri (karar noktaları) yer alır. Buna göre araştırmanın alternatifleri Kırklareli / İğneada, Sinop / İnceburun ve Mersin / Akkuyu’dur.

2. Uygulama Adımı: Karşılaştırma Matrislerinin Oluşturulması

Kriterlerin kendi aralarında ikili karşılaştırılması yapılarak önem puanları Saaty’nin 1-9 ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. **Tablo 3**’de ki, kesirli ifadelerin, sayısal değerlere dönüştürülmesinden sonra (normalize edilme işlemi) kriterlerin sırasıyla her sütun değeri, kendi dahil olduğu sütun değeri toplamına bölünerek, çıkan sonuçların satır toplamları, araştırmada ki kriter sayısı olan 12’ye bölünür ve böylece her bir kriter için ağırlıklar yüzdesel olarak belirlenir. **Tablo 4** ‘de Kriterlerin Yüzdelik olarak Önem Ağırlıkları gösterilmiştir.

Tablo 3: Kriterleri (1-9) Ölçeğine göre Karşılaştırma Matrisi

KRİTERLER	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeri Mesafesi	Liman Mesafesi	Havalliman Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Farkı	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Nüfus Yoğunluğu	1	2	4	3	1	7	3	4	5	2	3	4
Yerleşim Yeri Mesafesi	1/2	1	3	2	1	6	3	4	4	2	3	4
Liman Mesafesi	1/4	1/3	1	1/2	1/5	3	1/5	1/3	2	1/3	1/2	1

Havalimanı Mesafesi	1/3	1/2	2	1	1/4	4	1/5	1/3	3	1/3	1/2	1
Aktif Fay Mesafesi	1	1	5	4	1	7	1	3	5	2	3	4
Sıcaklık Farkı	1/7	1/6	1/3	1/4	1/7	1	1/7	1/6	1/3	1/7	1/5	1/5
Yağış Miktarı	1/3	1/3	5	5	1	7	1	2	3	1	3	4
Yağışlı Gün Sayısı	1/4	1/4	3	3	1/3	6	1/2	1	3	1/3	2	3
Soğutma Suyu Derecesi	1/5	1/4	1/2	1/3	1/5	3	1/3	1/3	1	1/5	1/3	2
Orman Arazisi Oranı	1/2	1/2	3	3	1/2	7	1	3	5	1	3	3
Tarım Arazisi Oranı	1/3	1/3	2	2	1/3	5	1/3	1/2	3	1/3	1	1
Ekolojik Faktörler	1/4	1/4	1	1	1/4	5	1/4	1/3	1/2	1/3	1	1
TOPLAM	5,09	6,92	29,8	25,1	6,21	61	11	19	34,8	10	20,5	28,2

Tablo 4: Kriterlerin Yüzdelik Önem Ağırlıkları

No	KRİTERLER	AĞIRLIKLAR %
1	Nüfus Yoğunluğu	17,75%
2	Yerleşim Yerine Mesafe	14,74%
3	Limana Mesafe	3,49%
4	Havalimanına Mesafe	4,71%
5	Aktif Faya Mesafe	15,20%
6	Sıcaklık Farkı	1,46%
7	Yağış Miktarı	11,89%
8	Yağışlı Gün Sayısı	7,32%
9	Soğutma Suyu Derecesi	3,09%
10	Orman Arazisi Oranı	11,09%
11	Tarım Arazisi Oranı	5,47%
12	Ekolojik Faktörler	3,78%
	TOPLAM	100,00%

3. Uygulama Adımı: Tutarlılık Oranının Hesaplanması

Araştırmada, n değeri **12 kriter olduğu için $n=12$ 'dir**. Kriterlerin karşılaştırma değerleri ile ağırlık değerlerinin matris çarpımı ve ağırlıklara bölme işlemleri Excel programı ile yapılarak λ_{max} değeri **12,873017** sonucuna ulaşılmıştır.

Tutarlılık İndeksi = $\lambda_{max}-n/n-1= 12,873017-12 / 12-1 = 0,079365$ 'dir. Rassallık İndeks değeri ise, **Tablo 1**' deki Rassallık indeks değerlerinden n sayısına göre seçilir. Buna göre $n=12$ için **Rassallık indeks değeri 1,48'dir**. Excel üzerinde yapılan hesaplamalarda nükleer santral kuruluş yeri seçimi için kullanılan kriterlerin **Tutarlılık Oranı = Tutarlılık indeksi / Rassallık İndeksi = 0,079365 / 1,48 = 0,053625 <0,10** olduğu için sonuç tutarlıdır.

Aynı hesaplama yöntemi Excel programı ile her bir kriter bazında alternatiflerin ikili karşılaştırma tabloları ile ağırlıklarının matris çarpımında da kullanılmış ve yine her bir kriter bazında alternatiflerin **Tutarlılık oranları** her bir karşılaştırmada için **0,10** değerinin altında kalarak tüm alternatiflerin ikili karşılaştırma sonuçları tutarlı olmuştur.

4. Uygulama Adımı: Alternatifler için Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

Excel üzerinde tüm alternatifler için her bir kriter ile ayrı ayrı ikili karşılaştırmaları (1-9) ölçeğine göre yapıldıktan sonra her sütun değeri, kendi dahil olduğu sütun değeri toplamına bölünerek, çıkan sonuçların satır toplamları, alternatif sayısına bölünür ve elde edilen her bir alternatif için kriterlerin ağırlık oranları oluşur.

Tablo 5: Alternatifler için Kriterlerin Önemi Değeri

KRİTERLERİN ÖNEM DEĞERLERİ	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeriine Mesafe	Limana Mesafe	Havalimanına Mesafe	Aktif Faya Mesafe	Sıcaklık Farkı	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Kırklareli / İğneada	0,23	0,23	0,24	0,23	0,6	0,13	0,11	0,24	0,43	0,07	0,65	0,07
Sinop / İnceburun	0,69	0,08	0,09	0,08	0,1	0,46	0,31	0,14	0,43	0,32	0,12	0,32
Mersin / Akkuyu	0,08	0,69	0,67	0,69	0,3	0,42	0,58	0,62	0,14	0,62	0,23	0,62

5. Uygulama Adımı: En iyi Alternatif Belirlenerek Yer Seçimi Kararı Verilir

Excel programı üzerinde alternatifler için kriterlerinin önem ağırlıkları ile kriterlerin kendi aralarında ki önem ağırlık oranlarının (Tablo 5 ve 4) matris şeklinde çarpma işleminden sonra oluşan sonuçlara göre **Mersin / Akkuyu** alternatifi **%44,66** ile ‘Nükleer Santral Kuruluş Yeri Seçimi’ problemi için en uygun sonuç olmuştur.

Şekil 2: AHP Yöntemi ile Yer Seçimi Sonucu

3.2. ELECTRE Yöntemi ile Uygulama Adımları

1. Uygulama Adımı: Veri Matrisi ve Önem Değerlerinin Belirlenmesi

Yöntemde kullanılacak veriler, Tablo 2’de ki veri referans tablosundan alınarak maksimum ve minimum yönleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: Kriterlerin Veri Matrisi

Kriter Yönü	Min	Max	Min	Max	Max	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min
VERİ MATRİSİ	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yerine Mesafe	Liman Mesafesi	Havalimanı Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Değişimi	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Söğütme Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Kırlareli / İğneada	56	100	5	144	188	58,3	800	99	15,2	90	6	5
Sinop / İnceburun	38	123	9	23	28	43,5	687	132	15,2	63	30	3
Mersin / Akkuyu	115	153	1	216	160	46,6	597	66	21,4	53	22	1

Kriterlerin minimum ve maksimum yönlerini Electre yönteminde değerlendirebilmek için 5’li değer ölçeği kullanılarak önem puanı verilmiş ve **Tablo 7**’deki önem değerleri matrisi oluşturulmuştur. Tavan değeri 5 en iyi, 1 en kötü (0 ve 1 arası dahil) değerdir. Hesaplamalar Excel üzerinde 5’e doğru ve ters orantı şeklinde yapılmıştır.

Tablo 7: Kriterlerin 5’li Ölçeğe Göre Önem Değerleri

ÖNEM DEĞERLERİ	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeri Mesafe	Liman Mesafesi	Havalimanı Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Değişimi	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Kırklareli / İğneada	3,39	3,27	1,00	3,33	5,00	3,73	3,73	3,33	5,00	2,94	5,00	1,00
Sinop / İnceburun	5,00	4,02	0,56	0,53	0,74	5,00	4,35	2,50	5,00	4,21	1,00	3,00
Mersin / Akkuyu	1,65	5,00	5,00	5,00	4,26	4,67	5,00	5,00	3,55	5,00	1,36	5,00

2. Uygulama Adımı: Standart Karar Matrisinin Oluşturulması

Excel programında önem değerleri matrisinde ki her bir değeri, dahil olduğu sütunun her bir değerinin kareler toplamının, kareköküne bölerek standart karar matrisi oluşturulur.

Tablo 8: Standart Karar Matrisi

STANDART KARAR MATRİSİ	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeri Mesafe	Liman Mesafesi	Havalimanı Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Değişimi	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Kırklareli / İğneada	0,54	0,45	0,19	0,55	0,76	0,48	0,49	0,51	0,63	0,41	0,95	0,17
Sinop / İnceburun	0,80	0,56	0,11	0,09	0,11	0,64	0,57	0,38	0,63	0,59	0,19	0,51
Mersin / Akkuyu	0,26	0,69	0,97	0,83	0,64	0,60	0,66	0,77	0,45	0,70	0,26	0,85

3. Uygulama Adımı: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması

Excel programında standart karar matrisi ile **Tablo 4**'de belirtilen kriter ağırlık değerleri matris biçiminde çarpılarak ağırlıklı standart karar matrisi elde edilir.

Tablo 9: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi

AĞIRLIKLI STANDART KARAR MATRİSİ	Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeri Mesafe	Liman Mesafesi	Havalimanı Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Değişimi	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
Kırklareli / İğneada	0,096	0,067	0,007	0,026	0,115	0,007	0,058	0,038	0,020	0,046	0,052	0,006
Sinop / İnceburun	0,142	0,082	0,004	0,004	0,017	0,009	0,068	0,028	0,020	0,065	0,010	0,019
Mersin / Akkuyu	0,047	0,102	0,034	0,039	0,098	0,009	0,078	0,056	0,014	0,077	0,014	0,032

4. Uygulama Adımı: Uyum ve Uyumsuzluk Setinin Oluşturulması

Ağırlıklandırılmış standart karar matrisinde ki değerlerin satır bazlı ikili kıyaslaması yapılarak, ilk değer büyük olması durumunda uyum setine kriterin numarası yazılır, eğer kıyaslamada ki ikinci değer büyük ise uyumsuzluk setine kriterin numarası yazılarak oluşturulur. **Tablo 10**'da C uyum seti ve D uyumsuzluk seti tanımlanmıştır.

Tablo 10: Uyum ve Uyumsuzluk Seti Belirlenmesi

UYUM VE UYUMSUZLUK SETİNİN BELİRLENMESİ		Nüfus Yoğunluğu	Yerleşim Yeri Mesafe	Liman Mesafesi	Havalimanı Mesafesi	Aktif Fay Mesafesi	Sıcaklık Değişimi	Yağış Miktarı	Yağışlı Gün Sayısı	Soğutma Suyu Derecesi	Orman Arazisi Oranı	Tarım Arazisi Oranı	Ekolojik Faktörler
A1	1. SATIR	0,096	0,067	0,007	0,026	0,115	0,007	0,058	0,038	0,020	0,046	0,052	0,006
A2	2. SATIR	0,142	0,082	0,004	0,004	0,017	0,009	0,068	0,028	0,020	0,065	0,010	0,019
A3	3. SATIR	0,047	0,102	0,034	0,039	0,098	0,009	0,078	0,056	0,014	0,077	0,014	0,032
C ₁₂ = (3,4,5,8,9,11)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D12 = (1,2,6,7,10,12)												
C13 = (1,5,9,11)												
D13 = (2,3,4,6,7,8,10,12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C21 = (1,2,6,7,9,10,12)												
D21 = (3,4,5,8,11)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C23 = (1,9,11)												
D23 = (2,3,4,5,6,7,8,10,12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C31 = (2,3,4,6,7,8,10,12)												
D31 = (1,5,9,11)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C32 = (2,3,4,5,6,7,8,10,11,12)												
D32 = (1,9)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tablo 11: Uyum ve Uyumsuzluk Seti

‘C’ UYUM ve ‘D’ UYUMSUZLUK SETİ	
C12 = (3,4,5,8,9,11)	D12 = (1,2,6,7,10,12)
C13 = (1,5,9,11)	D13 = (2,3,4,6,7,8,10,12)
C21 = (1,2,6,7,9,10,12)	D21 = (3,4,5,8,11)
C23 = (1,9,11)	D23 = (2,3,4,5,6,7,8,10,12)
C31 = (2,3,4,6,7,8,10,12)	D31 = (1,5,9,11)
C32 = (2,3,4,5,6,7,8,10,11,12)	D32 = (1,9)

5. Uygulama Adımı: Uyum ve Uyumsuzluk Matrisinin Oluşturulması

Uyum setinde belirlenen kriterlerin, önem ağırlıkları toplanarak uyum matrisi elde edilir.

Tablo 12: Uyum Matrisi

UYUM MATRİSİ	Kırklareli / İğneada	Sinop / İnceburun	Mersin / Akkuyu
Kırklareli / İğneada	-	0,39	0,42
Sinop / İnceburun	0,64	-	0,26
Mersin / Akkuyu	0,58	0,79	-

Uyumsuzluk matrisi uyumsuzluk setinde belirtilen kriterlerin aralarındaki mutlak değerce en büyük fark değerinin, karşılaştırılan satırlarda ki tüm kriter değerlerinin arasında mutlak değerce en büyük fark değerine bölünmesiyle oluşur.

Tablo 13: Uyumsuzluk Matrisi

UYUMSUZLUK MATRİSİ	Kırklareli / İğneada	Sinop / İnceburun	Mersin / Akkuyu
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Kırklareli / İğneada	-	0,47	0,72
Sinop / İnceburun	1,00	-	0,85
Mersin / Akkuyu	1,00	1,00	-

6. Uygulama Adımı: Uyum Üstünlük ve Uyumsuzluk Üstünlük Matrisleri

Matrisleri oluşturmak için $1 / \text{Satır sayısı} * (\text{satır sayısı} - 1)$ işleminin sonucu uyum matrisinde ki tüm değerlerin toplamı ile çarpılır. Uyum Üstünlük matrisi için yapılacak işlem sonucunda $1/3 * (3-1) * (0,39+0,42+0,64+0,26+0,58+0,79) = 0,514264$ değeri oluşur. Sonuçlar uyum matrisinde ki değerler ile karşılaştırılıp **0,514264** değerinden büyük olanlara **1**, küçük olanlara **0** (sıfır) değerini verilir. **1** üstünlüğü, **0** (sıfır) üstün olmayan durumu ifade eder. Buna göre Uyum üstünlük matrisi aşağıda ki gibi oluşur.

Tablo 14: Uyum Üstünlük Matrisi

UYUM ÜSTÜNLÜK MATRİSİ	Kırklareli / İğneada	Sinop / İnceburun	Mersin / Akkuyu
Kırklareli / İğneada	-	0	0
Sinop / İnceburun	1	-	0
Mersin / Akkuyu	1	1	-

Uyumsuzluk Üstünlük matrisi için de yapılacak işlemler aynıdır. Excel üzerinden yapılan işlemler ile $1/3 * (3-1) * (0,47+0,72+1+0,85+1+1) = 0,839238$ sonucu uyumsuzluk matrisinde ki değerler ile karşılaştırılır **0,839238** değerinden büyük olanlara **1**, küçük olanlara **0** (sıfır) değeri verilir. **1** üstünlüğü, **0** (sıfır) üstün olmayan durumu ifade eder.

Tablo 15: Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi

UYUMSUZLUK ÜSTÜNLÜK MATRİSİ	Kırklareli / İğneada	Sinop / İnceburun	Mersin / Akkuyu
Kırklareli / İğneada	-	0	0
Sinop / İnceburun	1	-	1
Mersin / Akkuyu	1	1	-

7. Uygulama Adımı: Toplam Baskınlık Matrisinin Oluşturulması

Uyum üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrisleri çarpılarak toplam baskınlık matrisi oluşturulur. Çarpma işlemi sonunda oluşan toplam baskınlık matrisi aşağıda ki gibidir.

Tablo 16: Toplam Baskınlık Matrisi

TOPLAM BASKINLIK MATRİSİ	Kırklareli / İğneada	Sinop / İnceburun	Mersin / Akkuyu
Kırklareli / İğneada	-	0	0
Sinop / İnceburun	1	-	0
Mersin / Akkuyu	1	1	-

'1' Üstünlük durumu ifade eder. Buna göre Sinop / İnceburun, Kırklareli / İğneada'ya göre analizde üstün durumdadır. Mersin / Akkuyu alternatifi ise ikisine de üstün durumdadır. Analizin sonucuna göre sıralama aşağıda ki gibi şekillenmiştir.

Tablo 17: ELECTRE Yöntemi Sıralama Sonucu

Sıra No	ELECTRE I SIRALAMA SONUCU
1.	MERSİN / AKKUYU
2.	SİNOP / İNCEBURUN
3.	KIRKLARELİ / İĞNEADA

SONUÇ

Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve toplumsal refahının artışı için milli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu çerçevede Türkiye'nin kuracağı nükleer enerji santralleri, ülkemizin refahına katkı sağlamakla birlikte enerjide dışa bağımlılığımızı sona erdirecek stratejik önemde bir konudur. Nükleer Santraller, nükleer enerji konusunda uzman kurumların hazırlamış olduğu nükleer güvenlik ile ilgili prosedür ve kılavuzlara uygun olarak kuruldukları takdirde en temiz ve sürdürülebilir nitelikte olan enerji üretim kaynaklarıdır. Dolayısı ile nükleer enerji santralleri için kuruluş yeri seçimi son derece önemlidir. Bu araştırmada, Türkiye'de Nükleer Santral kuruluş yeri seçimi problemi için 'Çok Kriterli Karar Verme' (ÇKKV) yöntemleri ile uygulama yapılarak yer seçimi gerçekleştirilmiştir.

Arařtırmada, Trkiye’de kurulacak nkleer santraller kuruluř yeri olarak, Kırklareli / İęneada, Sinop / İnceburun ve Mersin / Akkuyu alternatifleri tanımlanmıřtır. Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA)’nın SSG-35 kodlu ‘Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations’ gvenlik kılavuzu ve Trkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK)’in ‘Nkleer Santrallarda Yer Seęimi ve Deęerlendirmesi’ raporu referans alınarak belirlenen 12 adet deęerlendirme kriteri, sırasıyla Analitik Hiyerarři Prosesi (AHP), ve ELECTRE yntemleri ile uygulamada kullanılarak sonuęlar elde edilmiřtir.

Arařtırmada uygulanan iki KKV ynteminin sonuęlarına gre; Nkleer Santral kuruluř yeri seęimi iin **Mersin / Akkuyu** alternatifi, gre en uygun yer seęimi olmuřtur. Elde edilen dięer sonuęlara gre ise; AHP Ynteminde Sinop / İnceburun, 0,05 gibi az bir farkla Kırklareli / İęneada’nın nnde gelerek 2.ci en uygun seęim yeri alternatifi olmuřtur. ELECTRE I Sıralama teknięinde ise, Sinop / İnceburun sadece Kırklareli / İęneada alternatifine stn gelerek 2.ci sırada yer almıřtır. Kullanılan iki yntemde de aynı sıralamalar oluřarak, birbirlerini teyit eden sonuęlar ortaya ıkmıřtır.

KAYNAKA

Aksoy, B. (2017). *Trkiye’de Lojistik Kylerinin Yer Seęiminin Analitik Hiyerarři Sreci ve Electre Yntemleri Kullanılarak Deęerlendirilmesi*. İstanbul: Yıldız Teknik niversitesi Fen Bilimleri Enstits Yksek Lisans Tezi.

Alkan, A. (2006). *AHP’de Dilsel Karřılařtırma Srecinin Bulanık Mantıkla Gerekleřtirilmesi*. Kocaeli: Kocaeli niversitesi Fen Bilimleri Enstits, Endstri Mhendislięi Yksek Lisans Tezi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıęı. (2016). *Trkiye’nin Nkleer Santral Projeleri: Soru-Cevap*. Ankara: Nkleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Yayın Serisi.

- Felek, S., Yuluğkural, Y., & Aladağ, Z. (2007). Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve ANP Yöntemlerinin Kıyaslanması. *Makine Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, S.8.*
- Hacıköylü, B. E. (2006). *Analitik Hiyerarşi Karar Verme Süreci ile Anadolu Üniversitesi'nde Beslenme ve Barınma Yardımı Alacak Öğrencilerin Belirlenmesi.* Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
- Kabadayı, N., & Dağ, S. (2020). DEMATEL ve ELECTRE Yöntemi ile Tedarik Zincirinde Bayi Performans Değerlendirmesi. *Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1) doi: 10.5505/pajes.2019.39214, s.241-253.*
- Lai, Y., & Hwang, C. L. (1994). *Fuzzy Multiple Objective Decision Making Methods and Applications.* New York: Springer-Verlag.
- Ömürbek, N., Karaatlı, M., & Cömert, H. (2016). AHP-SAW ve AHP-ELECTRE Yöntemleri ile Yapı Denetim Firmalarının Değerlendirmesi. *Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt / Volume: 14, Sayı / N: 27, s.171-199.*
- Özbek, A. (2017). *Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü.* Ankara: Seçkin yayıncılık.
- Özden, Ü. H. (2009). *Türkiye'de ki Mevduat Bankalarının Performansları: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analiz.* Ankara: Detay Yayıncılık.
- Saaty, T. L. (1988). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation.* USA: University of Pittsburgh, s.21.
- Soba, M. (2014). Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ve ELECTRE Metodu. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume: 11, Sayı/Issue: 25, s. 459-473.*
- Yeşilyurt, B., Karakuş, K., Gür, Ş., & Eren, T. (2019). Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Paket Programı Seçimi. *Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (1), s.1-21.*
- Yıldırım, B. F., & Önder , E. (2015). *Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri,.* Bursa: Dora Basımevi.

- Yücel, M., & Ulutaş, A. (2009). Çok Kriterli Karar Yöntemlerinden ELECTRE Yöntemiyle Malatya' da Bir Kargo Firması İçin Yer Seçimi. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi C. 9, S. 17*, s. 330.
- Yüksel, İ., & Akın, A. (2006). Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme. *Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 7(2)*, s.254-268.
- Zimmermann, J. H. (1996). *Fuzzy Set Theory- and Its Applications. Third Edition.* U.S.A.: Kluwer Academic Publishers.